

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Evaluación económica de la reducción de la fertilización y el uso de bioestimulantes en una rotación de cereales

Este estudio analiza la reducción de la fertilización y el uso de microorganismos promotores del crecimiento en la producción de cereales de secano del SE de España como alternativa para aumentar la disponibilidad de nutrientes y los rendimientos. La rotación de cultivos considerada incluye centeno y trigo, cultivados secuencialmente a lo largo de dos años (2020-2022).

El diseño experimental comprende cuatro tratamientos: el tratamiento de control con una fertilización convencional basada en pellets orgánicos y purines de cerdo (T1); la reducción de la fertilización (T2); la reducción de la fertilización combinada con la aplicación de bacterias y hongos promotores del crecimiento (T3); y la reducción de la fertilización combinada con la aplicación de bacterias promotoras del crecimiento (T4). La fertilización se redujo en un 30% en los ciclos de cultivo. Los

biofertilizantes aplicados son BACTONECO™, una combinación de cepas bacterianas fijadoras de nitrógeno y solubilizadoras de fósforo y potasio, y NUVE™, una mezcla de bacterias y hongos no micorrízicos, ambos producidos por la empresa española Fyneco®.

Nuestros resultados sugieren que la reducción de la fertilización es una alternativa rentable y sostenible, ya que los rendimientos de los cultivos no se ven afectados negativamente pero los costes de fertilización se reducen notablemente, aumentando así la rentabilidad de los cultivos. Por otro lado, la aplicación de los dos bioestimulantes no han resultado ser rentable, ya que el aumento de los costes no se ve compensado por un aumento del rendimiento de los cultivos, al menos a corto plazo.

Tratamiento experimental	Ingresos (€/ha)	Coste directo (€/ha)	Margen bruto (€/ha)
T1: Control (100% Fertilización)	835	942	-107
T2: Fertilización reducida	884	526	358
T3: Fertilización reducida + NUVE™	856	696	160
T4: Fertilización reducida + BACTONECO™	852	688	164

1. Valor medio de los ingresos por ventas, costes directos de producción y margen bruto por tratamiento experimental para toda la rotación de cultivos.

PALABRAS CLAVE

Rentabilidad económica, margen bruto, fertilizantes inorgánicos, cultivo de cereal, bacteria solubilizadoras de nutrientes, micorrizas

AUTORES

Javier Calatrava, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), España

David Martínez-Granados, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), España

Irene Ollio, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), España

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.